

UM BREVE ESTUDO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DE UMA APRENDIZAGEM ATRAVÉS DE REDES COLABORATIVAS

 DOI: 10.5281/zenodo.6091544

Anselmo Felipe Silva Lins¹¹

Licenciado em Geografia e Especialista em Educ. Ambiental e Sustentabilidade.

Professor de Ciências Humanas da rede estadual de Alagoas.

Resumo: O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura sobre o uso das tecnologias no cotidiano das sociedades e como essas mudanças promoveram uma ruptura na questão das relações antrópicas com o meio. O acesso aos dispositivos digitais e auxiliares foi se popularizando com o passar do tempo e o homem percebeu o quanto mais facilitado poderia ser o seu dia a dia ao se utilizar dessas ferramentas e a isso damos o nome de Internet das Coisas (IoT). Com o advento dessas novas tecnologias e suas interconexões, está a relação homem x homem fragilizada? A internet aproximou ou afastou as pessoas? E a educação? Dentro da seara das competências socioemocionais, que traz em seu bojo a macrocompetência do “engajamento com os outros”, a ideia de aprendizagem através de redes colaborativas pode ser uma possibilidade capaz de atrair bons frutos para a educação do futuro e atingir as habilidades necessárias para a formação crítica, a sociabilidade e o desenvolvimento da capacidade de liderança e proatividade que o trabalho e as relações humanas, cada vez mais, têm exigido do aprendiz? Como resultados percebidos, sim. A aprendizagem colaborativa pode ser uma boa opção para promoção de relação humanas e de um espaço para debates propositivos e construção coletiva de um pensamento plural, humanístico e autêntico.

Palavras-chave: Aprendizagem colaborativa. Redes digitais. Educação e sociedade. Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação.

Abstract: This study is a literature review on the use of technologies in the daily lives of societies and how these changes promoted a disruption in the issue of social relations and with the environment. Access to digital and auxiliary devices became popular over time and man realized how much easier his daily life could be when using these tools, which we call the Internet of Things (IoT). With the advent of these new technologies and their interconnections, is the man x man relationship weakened? Did the internet bring people closer or further away? And education? Within the field of socio-emotional skills, which brings in its wake the macro-competence of "engagement with others", the idea of learning through collaborative networks can be a possibility capable of attracting good results for the education of the future and achieving the necessary skills to critical training, sociability and the development of leadership and proactive skills that work and human relations have increasingly demanded from the apprentice? As perceived results, yes. Collaborative learning can be a good option for

¹¹ *Mastering in Science in Emergent Technologies in Education - Must University, felipe.lins@live.com*

promoting human relationships and a space for propositional debates and collective construction of plural, humanistic and authentic thinking.

Keywords: Collaborative learning. Digital networks. Education and society. Digital Information and Communication Technologies.

INTRODUÇÃO

O uso de aparelhos eletroeletrônicos no dia a dia das pessoas permitiu uma facilitação nas atividades cotidianas desenvolvidas pelos seres humanos e conforme os avanços tecnológicos foram surgindo, esses aparelhos foram se tornando cada vez mais intuitivos.

A Internet das Coisas (*Internet of Things* - IoT) que cada vez mais ganha espaço e dispositivos que se interconectam a ela numa espécie de ecossistema fantástico que é uma verdadeira disruptura nos processos de interação de outrora. Controlar televisores, assistentes virtuais, *smartwatches*, máquinas de lavar, carros, fones de ouvido, condicionadores de ar, automatizar as luzes das residências, promover um comando de Ctrl+C no celular e poder dar o Ctrl+V no *notebook* e receber essa informação copiada em outro dispositivo são apenas alguns exemplos de como podemos utilizar a internet e seus derivados a nosso favor.

Entretanto, um questionamento precisa ser levantado aqui: esse acesso facilitado e interconectado dos dispositivos digitais e auxiliares está deixando o ser humano cada vez mais isolado? Será se a educação também está conectada às redes digitais? O uso da internet tem afastado ou aproximado as pessoas?

Ao longo desse trabalho a temática central será sobre como as redes digitais e seus avanços estão caminhando para a promoção de uma educação de qualidade, participativa, transformadora e colaborativa. No que diz respeito à **aprendizagem colaborativa**, Carneiro e Barbosa (2018, *apud* VYGOTSKY, 1984, p. 52) pontua que, “o indivíduo se inspira pelo comportamento e atitudes dos demais” e o interacionismo se define pelo envolvimento de indivíduos com outros e a apropriação de conhecimento se dá através da linguagem e que uma aprendizagem de aspecto colaborativo é aquela “em que duas ou mais pessoas aprendem ou tentam aprender algo junto” (Carneiro e Barbosa, 2018 p. 52) e isso se assemelha à ideia vygotksyana.

Klein e Vosgerau (2018, p. 669) concordam com os autores supracitados quando elas definem que

“a aprendizagem colaborativa está entre as práticas que estimulam a autonomia e a construção da aprendizagem e promovem a interação entre os estudantes, sendo também considerada uma estratégia efetiva de ensino e eficaz para a aprendizagem.”

As autoras aprofundam a análise quando trazem que se datam as décadas de 1980 e 1990 como as que dão início dos debates e estudos a respeito das aprendizagens entre pares. Dentre essas discussões foram levantados pontos díspares entre o que seria a **aprendizagem cooperativa** e a **aprendizagem colaborativa**.

Na última década do século passado foram então destacadas as diferenças entre a cooperação e a colaboração na aprendizagem; a primeira diz respeito a “uma filosofia de interação e um estilo pessoal” e a segunda “é uma estrutura criada para a realização de uma atividade [...] que requer que os estudantes trabalhem em grupo” (KLEIN & VOSGERAU, p. 669) e o papel do professor em ambas também é distinto, ele é a “autoridade” numa e um “empoderador” na outra.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Diante dessas ponderações, esta pesquisa se faz essencial e é classificada como um artigo de revisão bibliográfica de caráter exploratório e método qualitativo, o qual se baseia no pensamento da professora Minayo (2002, p. 21), em que a autora define que a “pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa [...] com um nível de realidade que não pode ser quantificado.”

A curadoria e seleção dos trabalhos que dão referência às ideias aqui levantadas foram realizadas a partir de buscas em repositórios abertos digitais (*Scholar Google*, nas bases indexadas de revistas científicas brasileiras) e em anais de eventos científico/acadêmicos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ANÁLISE DE DADOS

A seção a seguir está subdividida em três tópicos subordinados nomeados de “**O e-learning e os sistemas colaborativos em rede**”; “**As competências socioemocionais e a aprendizagem colaborativa**” e “**Ferramentas auxiliares para a**

promoção da aprendizagem colaborativa” que estão assim subdivididos para uma melhor sistematização das ideias apresentadas ao longo desta pesquisa.

O e-learning e os sistemas colaborativos em rede

O uso da internet e os avanços tecnológicos percebidos na atual configuração das relações humanas também implementou mudanças vultosas e marcantes nas características educacionais, de aprendizagem e estruturação pedagógica.

Com o advento das primeiras TICs (TV, rádio e jornal, principalmente) o desenho educacional, suas formas práticas e o modelo didático apresentavam aspectos bem peculiares; com o avanço das tecnologias e a popularização de dispositivos digitais e da própria internet, mecanismos alternativos e auxiliares foram se engendrando e a própria modalidade de Educação à Distância (EaD), que já estava em voga no país, se metamorfoseou.

Entender a nova onda da educação contemporânea é surfar em seus novos arranjos e relações aluno-professor-informação e seus novos papéis e incumbências. Atualmente não se aceitam mais a ideia de uma formação minguada e “individualista”, mas sim num novo momento de abertura de oportunidades, de construção coletiva, de entendimento e aceitação do diferente e de sistematização crítica do conhecimento. Dentro dessas premissas surgem as “redes colaborativas de aprendizagem” que tanto podem ser virtuais, quanto presenciais.

No trabalho de Mendes, Machiavelli e Gusmão (2019) há uma menção sobre como a internet foi importante no processo de configuração de um novo modelo de educação e que essa ideia de interrelação de saberes e participantes, relação entre pares/construção coletiva de algo, surge há muitos anos. O final dos anos 1970 marca, por exemplo, o início de uma “comunicação entre vários participantes localizados remotamente, envolvendo a troca de mensagens em diversos tópicos” (p. 83) era o chamado *Bulletin Board Systems* (BBS) um formato preambular dos atuais fóruns.

Com o desenvolvimento da WWW (*World Wide Web*) e de seus aparelhos auxiliares para permitir a conectividade à rede, surgem aí os primeiros Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) os quais

“destinam-se à disponibilização e organização de informações, possibilitam o contato com mídias diversas (textos, áudios, vídeos, animações, cenários virtuais, entre outros), a realização de atividades (jogos, questionários, produções textuais, etc.), e a comunicação interpessoal” (MENDES *et al.* 2019, p. 83-84).

O autor Lins (2021, *apud* VIANA, 2018, p. 1416) faz uma aglutinação de como as “fases da web” foram importantes ao longo da história e as descreve como “**Web 1.0 - a web de ligações de informação; Web 2.0 - ligações de pessoas e a Web 3.0 - a web de ligações de conhecimento**” e ao nos defrontarmos com a nova fase, a *Web 4.0*, a que trata do *Big Data*, do refinamento de algoritmos, das nuvens e da Inteligência Artificial é preciso saber tirar proveito de todas essas novas habilidades que essas máquinas nos traz.

No quesito de instrução através de *e-learning* (com o uso de mídias e recursos digitais), o significado de aprendizagem colaborativa é aquele que apresenta uma variedade de contextos em que a relação entre pares é um ponto chave muito evidente, uma vez que a relação entre os participantes é capaz de despertar habilidades de liderança, tolerância, respeito às diferenças, capacidade de argumentação para defesa de pontos de vista e pensamento crítico-reflexivo (MENDES *et al.*, 2019; KLEIN & VOSGERAU, 2018) e assim como diz Holanda e Tedesco (2017, p. 244), “a colaboração é cada vez mais necessária nos contextos acadêmicos atuais e na vida profissional”.

As competências socioemocionais e a aprendizagem colaborativa

Uma das principais macrocompetências trazidas pelo documento do Instituto Ayrton Senna (2020, p. 5) é a que aborda o tema do “**Engajamento com os Outros**” e no documento a descrição dela é a de

uma macrocompetência fortemente associada a interações sociais e ao interesse pelo mundo. Ao desenvolvê-la, passamos a estar mais abertos e estimulados para conhecer e dialogar com outras pessoas, a manifestarmos nossas opiniões de maneira assertiva e a assumirmos a liderança quando for preciso. O engajamento com os outros também está associado à proteção contra o estresse e a menores níveis de ansiedade, colaborando para aumentar sensações de felicidade, bom-humor, saúde e experiências afetivas mais positivas.

Figura 1: As cinco macrocompetências mapeadas pelo Instituto Ayrton Senna (2020)

Fonte: Instituto Ayrton Senna (2020, p. 4)

Analisando os significados e a relação direta entre uma aprendizagem colaborativa e a segunda macrocompetência exibida acima, é possível perceber o quão alinhadas estão as ideias e os interesses dessa sociedade do futuro posto que a aprendizagem colaborativa se imbrica ao sentido dessa competência.

As professoras Holanda e Tedesco (2017) pontuam ao menos quatro condições *sine qua non* para um bom andamento de uma aprendizagem de caráter colaborativo:

“I) a existência de um objetivo comum [...]; II) a interdependência positiva entre pares [...]; III) os mecanismos de coordenação e comunicação [...]; IV) a responsabilidade individual [...], entre outros” (p. 244 – adaptação nossa)

e no trabalho de Klein e Vosgerau (2018 p. 669) há também menção a outros quatro princípios necessários a uma aprendizagem colaborativa: **“I) o trabalho conjunto; II) a interatividade; III) a aprendizagem compartilhada, e a IV) construção de conhecimento coletivo”** ao analisar esses oito pontos é possível perceber que, de certa forma, eles se complementam, sistematizam ou estão apresentados apenas com nomenclaturas diferentes, todavia apresentam, basicamente, a mesma definição.

Ferramentas auxiliares para a promoção da aprendizagem colaborativa

Um dos grandes exemplos de ferramentas colaborativas é, sem dúvidas, a *wikipedia* que se apresenta como uma plataforma aberta em que pessoas podem,

através da inserção de novas informações, construir coletivamente um arquivo em formato de texto, imagens, gráficos e outros conteúdos multimídia. Além da *wiki*, pode-se destacar também os *blogs (from Google)*, o *YouTube* (com os canais coletivos), *podcasts*, aba de comentários em postagens no *Vimeo*, *Instagram*, as *replies* e *mentions* no *Twitter* além de diversos outros serviços que possibilitam esse tipo de interatividade, e a esse tipo de organização os autores Carneiro e Barbosa (2018, *apud* RUBIO *et al.*, 2010, p. 53) dão o nome de “inteligência social”.

Para além das redes sociais, os fóruns e os *chats* dentro de AVAs podem ser uma boa alternativa. Ademais, há serviços em plataformas gratuitas (ou no modelo *freemium*) que se apresentam como o *Padlet*, *Coogle.it*, *Mentimeter*, *Google Suits*, *Kahoot!*, *Quizziz* e diversos outros portais e plataformas que, quando bem utilizados, pedagogicamente falando, podem ser verdadeiros artefatos para contribuir para um aprendizado mais efetivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os novos arranjos espaço-temporais promovidos pela disseminação do uso de dispositivos digitais e da acessibilidade mais facilitada e intuitiva de recursos tecnológicos propiciados pelo “barateamento” do valor de compra desses aparelhos proporcionou uma nova organização nas relações humanas e no processo de construção do saber sob novas ópticas.

As redes de colaboração apresentadas ao longo da pesquisa demonstram como esses mecanismos podem ser agregadores de novas alternativas em que os pares, através de suas interrelações humanas e com o conteúdo, podem construir juntos e desenvolver coletivamente objetos, produtos, ideias, trabalhos escritos e afins e, alinhados a essas produções, também promover as ideias trazidas na segunda macrocompetência apresentada como “engajamento com os outros”.

Dentro do bojo dessa grande área há as subdivisões “iniciativa social”, “assertividade” e “entusiasmo” que são verdadeiras chaves que podem abrir as portas do futuro da educação, uma vez que, é justamente por conta desses trabalhos que promovem a parceria, colaboração, dinamismo, respeito às diferenças, espírito de liderança e proatividade (que foram apresentados ao longo deste trabalho) que as habilidades necessárias para uma educação do futuro podem ser alcançadas e desempenhadas por aqueles que serão responsáveis por guiar os passos da

sociedade do amanhã e ser capazes de levar ao progresso econômico e, principalmente, social aqueles que, por agora, estão às margens desses anseios.

REFERÊNCIAS

CARNEIRO, Leonardo de Andrade; BARBOSA, Gentil Veloso. Uma análise crítica sobre aprendizagem: colaborativa e móvel ubíqua. **Revista Humanidades & Inovação**, Palmas, v. 5, n. 11, p. 50-54, 21 dez. 2018. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/1035>. Acesso em: 9 nov. 2021.

HOLANDA, Ana Carla; TEDESCO, Patrícia. MOOCs e Colaboração: definição, desafios, tendências e perspectivas. **Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE)**, [S.l.], p. 243, out. 2017. ISSN 2316-6533. Disponível em: <<http://br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/7553>>. Acesso em: 21 nov. 2021. doi:<http://dx.doi.org/10.5753/cbie.sbie.2017.243>.

KLEIN, Edna Lampert; VOSGERAU, Dilmeire Sant'Anna Ramos. Possibilidades e desafios da prática de aprendizagem colaborativa no ensino superior. **Revista Educação UFSM**, Brasil, v. 43, n. 4, p. 667-698, out./dez. 2018. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=117157486004>. Acesso em: 11 nov. 2021.

LINS, Anselmo Felipe Silva. Os desafios enfrentados pela educação em busca da superação da narrativa de que “todo curso EaD é ruim”. **III Simpósio Internacional VI Nacional de Tecnologias Digitais na Educação**, São Luís, p. 1413-1423, 2021. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1bOSeyP39ueIn5JWUT6OzuiVaytJIR9Sh/view>. Acesso em: 15 nov. 2021.

MENDES, Priscilla Batista; MACHIAVELLI, Josiane Lemos; GUSMÃO, Cristine Martins Gomes de. Revisão Sistemática da Utilização de Fóruns Inteligentes para a Promoção da Colaboração na Aprendizagem Virtual. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, [S.l.], v. 27, n. 03, p. 82-101, dez. 2019. ISSN 2317-6121. Disponível em: <http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie/article/view/v27n0382101>. Acesso em: 21 nov. 2021.

MINAYO, M. C. S. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 21. Ed. Petrópolis: Editoria Vozes, 2002.

SENNA, Instituto Ayrton. **Ideias para o desenvolvimento de Competências Socioemocionais: Engajamento com os outros**, [S. l.], p. 1-27, 2021. Disponível em: <https://bit.ly/3FFItFH>. Acesso em: 18 nov. 2021.